

Водночас не всі віруючі, які відвідували храми, бували на богослужінні від початку до кінця. Значна частина залишала храм, коли богослужіння ще не закінчилося. Багато віруючих приходили лише поставити свічку, прикластися до ікони.

Підсумовуючи сказане, зазначимо, що ступінь відвідуваності храмів в Україні впродовж досліджуваного періоду знизився. Це було зумовлено не лише ослабленням релігійності, а й закриттям храмів, тому віруючі в більшості місцевостей не мали змоги відвідувати їх. Кількість учасників богослужінь залежала також від того, чи це був святковий день чи звичайний недільний. У дні найбільших свят – Пасхи, Різдва – церкви та молитовні будинки, як правило, були переповнені, чого не можна сказати про звичайні недільні дні. Серед відвідувачів храмів переважали жінки, здебільшого літні та похилого віку. Чоловіки брали участь у богослужіннях значно рідше, не кажучи вже про молодь і дітей. Найрідше участь у богослужіннях брали жителі південних областей, де храмів було найменше, найчастіше – у Західній Україні, де була вищою релігійність населення й більша кількість храмів.

Молодов О.Б.

Кандидат исторических наук, доцент
Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

ПРЕДПОСЫЛКИ УКРАИНИЗАЦИИ КЛИРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕПАРХИИ В 1950–1980-е годы

Изменение вектора государственно-церковных отношений с осени 1943 г. в сторону потепления стимулировало рост религиозной активности населения СССР. Повсюду возрождались православные общины и открывались ранее закрытые приходы. К началу 1950-х гг. на территории Архангельской епархии Русской православной церкви (РПЦ) власти зарегистрировали 35 приходов, появился узкий социальный слой священнослужителей из местных жителей, рукоположенных в сан до 1917 г.

После смерти владыки Леонтия (Смирнова) Архангельская и Холмогорская епархия почти весь 1953 г. вдовствовала, и ею по совместительству управлял епископ Вологодский и Череповецкий Гавриил (Огородников). Местные власти считали отсутствие архиерея “унизительным и оскорбительным”. Уполномоченный Совета по делам РПЦ (СДРПЦ) сообщал Совету, что “по мнению областных партийных, советских организаций, а также моему, желательно иметь самостоятельного епископа по Архангельской Епархии”¹. Действительно, властям было удобнее контролировать деятельность “собственного” архиерея, чем взаимодействовать с владыкой Гавриилом, находившимся в г. Вологде.

Решением Священного Синода от 16 ноября 1953 г. на архангельскую кафедру назначили епископа Феодосия, в миру – Евфимия Павловича Ковернинского (1895–1980), уроженца Киевской обл. Владыка Феодосий – бывший обновленец, отбывший пять лет лагерей (1937–1942) по печально известной “контрреволюционной” статье (ст. 58 п. 10 УК РСФСР). Ранее он занимал архиерейские кафедры на Украине: Черновицкую и Буковинскую (1945–1947), Кировоградскую и Николаевскую (1947–1949). До назначения в Архангельск он находился “на покое” (за штатом). Известно, что Феодосия отстранили от прежней должности за активную деятельность, которая не устраивала местных партийных и советских чиновников. Назначение его на северную кафедру можно оценить как шанс (как оказалось – последний) реабилитироваться перед властями и “вписаться” в формируемую систему государственно-церковных отношений.

В Архангельске Феодосий (Ковернинский) прослужил всего два полных года и в феврале 1956 г. снова ушел на покой “в связи с болезненным состоянием здоровья”. Он воспринимал свой уход как временный и ожидал нового назначения на более южную кафедру². Однако власти

¹ Лощилов М. Власть и церковь: неизвестные факты // Правда Севера. 2009. 16 апреля.

² Государственный архив Архангельской области (ГААО), ф. 5620, оп. 3, д. 77, л. 9, 11.

не позволили предоставить Феодосию новое место служения, и оставшиеся годы он провел в Псково-Печерской лавре, а затем в Киеве, где скончался в 1980 г.

Непродолжительный период служения епископа Феодосия в Архангельской епархии стал отправной точкой процесса украинизации кадрового состава священнослужителей. Несмотря на неполноту документов, характеризующих состав священников и диаконов, существует возможность выявить, каким образом сложилась подобная ситуация.

Территориально Архангельская и Холмогорская епархия охватывала в тогда Архангельскую и Мурманскую области и Коми АССР. В нашей работе мы в большей степени опираемся на материалы Архангельской области, где располагалась основная часть православных приходов.

В начале 50-х гг. состав священнослужителей отличался единообразием. В частности, в епархиальном отчете за 1951 г. по первому и третьему благочинническим округам отмечалось, что из 25 клириков все русские¹. В 1952 г. в аналогичном отчете по первому благочинию, включавшему и три прихода г. Архангельска, содержится информация о двадцати русских священниках и диаконах². Действительно, в период религиозного возрождения второй половины 1940-х гг. в клир вернулись рукоположенные ранее представители духовенства из числа местных жителей, а приезжих фактически не было. Совсем иные тенденции появятся в связи со сменой поколений священнослужителей, когда основным способом пополнения клира станет рукоположение мирян.

Анкеты священнослужителей свидетельствуют, что в 1954 г. по приглашению Феодосия в Архангельск прибыли четверо “земляков” нового управляющего: три уроженца Тернопольской и один Черновицкой области Украины³. В 1955 г. регистрацию у уполномоченного СДРПЦ по Архангельской области получили еще трое выходцев из Ровенской области и один из Черновицкой области. То есть за два года клир Архангельской епархии пополнился восемью уроженцами западных областей Украинской ССР, которые составляли 22% его состава.

Несмотря на священноначалие и предписываемую канонами покорность архиерею прежний состав духовенства с недовольством воспринимал приезжих клириков. На наш взгляд, основой для возникающих противоречий являлась не национальная принадлежность новых священнослужителей, а кадровая политика нового владыки. Епископ Феодосий назначал украинцев на самые доходные места, а прежних настоятелей перемещал на сельские приходы или вообще лишал сана.

Доходы клира напрямую зависели от материального положения прихода и варьировались в середине 1950-х гг. от 600 до 4000 рублей в месяц (в дореформенных масштабах). Кроме того, до начала 60-х гг. у священников имелись широкие возможности открыто “подрабатывать” совершением треб на дому по приглашению верующих. Естественно, что людской потенциал лиц, окормляемых на дому, в крупных населенных пунктах был значительно выше, что давало и больший доход. Таким образом, материальное благополучие клириков могло серьезно различаться, что стимулировало определенное недовольство “старых русских” священников.

Кроме того, Феодосий ввел украинцев в свое ближайшее окружение. В 1955 г. на период отпуска он создает Епархиальный Совет из трех протоиереев, председателем и секретарем которого стали земляки архиерея⁴.

Как показывают материалы фонда уполномоченного Совета по делам религий (СПДР), с уходом Феодосия (Ковернинского) на покой процесс миграции будущих клириков с Западной Украины и укрепления положения действующих священников проходил и далее⁵. В течение 1956 г., пока епархия вдовствовала, ключевую роль в ее повседневном управлении играл Епархиальный Совет из трех благочинных, двое из которых – украинцы В. Грицюк и А. Рогозинский. На границе 1950–1960-х гг. при архиепископе Никандре (Викторове), пожилom и болезненном владыке, скончавшемся в 1961 г., возрастает роль Епархиального Совета уже из двух благочинных – А. Рогозинского и Е. Моргаевского. К 1960 г. настоятелями самых богатых приходов – трех церквей областного центра (Ильинской, Всех Святых и Святого Мартина Исповедника) становятся выходцы с Украины⁶.

¹ ГААО, ф. 5620, оп. 3, д. 57, л. 6.

² Там же, д. 62, л. 6.

³ Там же, д. 3, л. 263, 267, 284, 288, 293; д. 74, л. 73.

⁴ Там же, д. 75, л. 30.

⁵ Там же, д. 84, л. 10-11, 16, 23; д. 90, л. 70.

⁶ Там же, д. 90, л. 100-101.

Процесс украинизации клира продолжался в 1960–1980-х гг. В 1974 г. в переписке уполномоченных СПДР “отмечается наплыв из Западной Украины людей, ...не желающих трудиться в народном хозяйстве”, не имеющих духовного образования и соответствующей подготовки, но пытающихся получить сан и устроить себе “легкую жизнь” в Церкви¹.

Очевидно, что в условиях крайнего дефицита кадров духовенства укоренившиеся представители “западно-украинского землячества” приглашали родственников и знакомых в Архангельскую область, где больше шансов быть рукоположенным, чем в других регионах страны. Несмотря на бедность приходов и суровые климатические условия украинцы иногда приезжали на Север целыми семьями. Высшей точкой украинизации клира стал конец 1980-х гг. (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Доля украинского духовенства в клире Архангельской епархии во второй половине 1980-х годов²

Национальность священнослужителей	годы			
	1986	1987	1988	1989
украинцы	32	28	31	34
всего	40	38	39	43
доля украинцев (%)	80	73,7	79,5	79,1

Предпосылки доминирования западных украинцев в епископате РПЦ выделяются Н. Митрохиным, но их вполне можно отнести и к духовенству в целом. Во-первых, плотная церковная топография Западной Украины. До “перестройки» на территории семи западно-украинских областей располагалась четверть всех приходов РПЦ (!). Во-вторых, позднее присоединение западных земель к СССР, в результате чего верующие не пережили массовых репрессий и гонений 1920–1930-х гг. В-третьих, высокий авторитет священнослужителей, своеобразный “культ личности” священника³. Кроме того, в ряде сел существовали традиции “отходничества” в священный сан.

Интересно, что процесс украинизации практически не затронул соседнюю Вологодскую епархию, более богатую и близкую к столице, куда более охотно приезжали уже рукоположенные священники и диаконы. Там украинцы составляли не более четверти клира⁴.

Архангельские власти были в определенной мере заинтересованы в подобной миграции, надеясь на конфликты коренного населения с приезжими батюшками. Однако их тайные желания не оправдались. Многие украинские священники проявили себя активными и смелыми борцами за сохранение православных традиций, внесли заметный вклад в дело восстановления северных храмов и монастырей. После распада СССР, несмотря на активное пополнение клира верующими из числа местных жителей, украинцы и в течение 1990-х гг. составляли костяк кадрового состава Архангельской епархии.

¹ Там же, д. 183, л. 27-28.

² Текущий архив Архангельского епархиального управления. Годовые отчеты за 1986–1989 гг.

³ Митрохин Н. Социальный лифт для верующих парней с рабочих окраин: епископат современной РПЦ // Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской России / Под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. – М.; СПб, 2007. С. 267-268.

⁴ Текущий архив Вологодского епархиального управления. Годовые отчеты за 1971, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988 гг.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012